

ДУКЧИ ЭШОН ҚЎЗҒАЛОНИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6539704>

Амонжонов Сардорбек Набижон ўғли

Андижон Давлат Университети Тарих

факултети талабаси

Аннотация: Ушбу мақолада 1898-йилда Андижонда юз берган Муҳаммадали бошчилик қилган қўзғалон ҳақида фикр мулоҳаза юритилади.

Калит сўзлар: Туркистон, солиқлар, бошчилик, додхо, қўзғалон, мулки, халқ, бадавлат.

Чор Россиясининг Туркистонда жорий этган маъмурий бошқарув тизими халқнинг бошига солинган сиёсий сиртмоқ бўлди. Босқинчилар аввало, Туркистон бойликларини талон-тарож қилди, сўнгра ўлкани хом ашё базасига айлантириб, иқтисодиётини ўз манфаатлари йўлида жиловлвб олди. Оғир солиқлар, мажбуриятлар аҳолини тобора қашшоқлаштириб борди. Мустамлакачилик маҳаллий аҳолининг миллий қадриятлари, урф-одатларини оёқ ости қиларди, маънавий зуғум кучайиб борди.

Туркистонда кутарилган озодлик ҳаракатининг энг йириги 1898 йилги Андижон қўзғалонидир. Қўзғалонга Андижон яқинида Мингтепа қишлоғида яшовчи Муҳаммадали Эшон бошчилик қилди. У отасининг ишини давом эттириб дук ясарди, шунинг учун уни Дкчи Эшон деб аташарди.[1.247]

Муҳаммадали бошчилик қилган қўзғалон жуда мураккаб эди. Эрксеварлик шиорлари ёнига халқ орасида ахлоқ-одоб бузилиб кетгани, вақфлар даромадидан айрилгани, Маккага ҳаж қилиш таъқиқлангани ва ҳокозолардан ташвишга тушган диндорлар шиорлари қўшилиб кетти.

Бироқ қўзғалон уч-тўрт ой таёргарлик кўрилганига қарамай, Андижон, Янги Марғилон ва Ўшда бараварига кўтариш режаси тўлиқ амалга ошмади. Маблағлар аввалдан тўпланган, кўнгиллилар рўйхати тузилган эди. Ҳукумат эса тайёрланаётганидан энг сўнги лаҳзада хабар топиб қолди ва ҳеч бир чора кўришга улгура олмади.

1898-йил 17-май куни кечқурун Мингтепага қарашли Тожик қишлоғида “Ғазават! Ғазават!” деган хайқириқлар янгради. Сўнгра яшил тўн кийиб оқ салла ўраган Дукчи эшон бошчилигидаги 200 отлиқ йўлгачиқиб, икки қисмга бўлинди. Мулла Аҳмад раҳбарлигидаги гуруҳ Марғилонга борувчи

ҳукумат ва темирйўл телеграфининг симларини қирқди. Яъни. Марғилон, Қўқон ва Тошкент оралиғидаги телеграф алоқаси узилди. Бу эсв ҳарбий кучларни тўшлаб қўзғалонни бостиришга ҳалақит берди.

Қўлбола милтиқ, кетмон, таёқ ва ҳокозолар билан қуролланган қўзғалончилар Андижондаги ҳарбий лагерни босиб олиб, винтовкалар билан қуролланишди, йўл-йўлакай уларга маҳаллий аҳоли қўшилди. Андижонда қўзғалончилар сафи 2000 кишига етди, шунинг ярмига яқини отлик эди.

Гарнизон аскарлари аввалига эсанкираб қолиб, кейин ўт очишди. Рус гарнизонидан 11 киши ҳалок бўлди, 19 киши оғир ва 5 киши енгил яраланди. Қўзғалончилар 30 га яқин винтовкани тортиб олишган бўлса ҳам ҳужум қайтарилди. Кейин шаҳарни рус қўшинлари ўраб олиб куч билан бостиришди.

1898-йилги Андижон қўзғалони қатнашчиларининг таркиби хилма-хил эди. Қишлоқ ва шаҳар камбағаллари кўпчилиқни ташкил қилар эди, уларнинг ёнига собиқ юзбоши, поспон, додхо каби айрим бадавлат кишилар, шунингдек майда савдогарларнинг бир қисми кўшилган эди. Руҳонийлар ташкилотчилиқ қилишди. Ҳибсга олинган жами қатнашчилар орасида мол-мулки бор камбағаллар 18 фоиз, мулки йўқлар 30, чорваси борлар 12 ва ери борлар 18 фоизни ташкил этди. Ҳунармандлар камчилиқ эди.[2.186]

Шуни ҳулоса қилиш мумкунги 1898-йилги қўзғалон Ўрта Осиё халқларини ўз шанини, топталган кадрятларини оёғости қилган мустамлакачи Россия имперясига қарши бирдамликда курашган қўзғалони эди. Халқнинг ўз тақдирига шунчаки кўнмай душман қурол яроғи энг замонавий бўлишига қарамай мардонавор курашганини кўриш мумкун. Бу юлда ўз раҳнамолари Мухуммадали Эшонҳам ўз вақтининг чинакам юртпарвар кишиси эди. Шу ўринда унинг тадбиркорлигини оддий физика қонунларидан халқнинг рухиятини кўтариш учун фойдалангани тахсинга лойиқдур. Гарчан қўзғалон мағлубятга учраган, қатнашган оддий халқ мустамлакачилар томонидан қаттиқ жазоланган бўлсада, беиз кетмайди. Эни Россия империяси туб жой аҳолига енгиллик яратишга ва яна қўзғалон рўй бермаслиги учун аҳолининг истагидан келиб чиқиб сиёсат юритишга мажбур бўлади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎХАТИ:

1. Қ.Усмонов ва бошқалар Ўзбекистон тарихи 1 қисм Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашрети Тошкент - 2002
2. А.Асқаров Ўзбекистон халқлари тарихи Ўзбекистон Республикаси фанлар академиясининг “Фан” нашрети Тошкент - 1993